

As confidências de Mary Anning

The Confidence of Mary Anning

SUÑER*, G; SMITH†, N.A.; BRANCO‡, M.B.C.; STEFANO*, W.

***Gabriela Suñer Pereira**
gabysuner@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em História
da Geologia e Paleontologia; Diretório dos
Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

†**Nickolas de Azevedo Smith**
nick.azsmith@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em História
da Geologia e Paleontologia; Diretório dos
Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

‡**Magno Botelho Castelo Branco**
magno.branco@mackenzie.br.
Professor na UPM. Integrante do Grupo de
Estudos em História da Geologia e
Paleontologia; Diretório dos Grupos de
Pesquisas do Brasil – CNPq

***Waldir Stefano**
waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor na UPM. Líder do Grupo de
Estudos em História da Geologia e
Paleontologia; Diretório dos Grupos de
Pesquisas do Brasil – CNPq.

Mary Anning nasceu em 20 de maio de 1799, na pequena vila costeira de Lyme Regis, em Devon, na baía de Lyme, sudoeste da Inglaterra. Nomeada em homenagem à irmã, que havia morrido cinco meses antes dela nascer. Juntamente com o irmão Joseph (1796-1849) foi a única filha de Mary Moore (conhecida como Molly) e Richard Anning a chegar à idade adulta (Torrens, 1995).

Os pais de Mary Anning se casaram em 1793 e passaram a morar no centro de Lyme, em uma casa (Figura 1) localizada na Bridge Street. Segundo Emling (2009), a casa alagava durante as tempestades – as quais Mary cita em suas cartas –, responsáveis por levarem fósseis para a praia. A casa foi demolida em 1889, para que o Museu de Lyme Regis fosse construído em seu lugar (Davis, 2009; Lyme, c2020).

Na rua em frente (Coombe Street), encontrava-se a Capela Independente, a qual Molly e Richard compareciam para os cultos congregacionalistas; este fora o local onde Mary Anning aprendeu a ler e escrever, na escola dominical (Davis, 2009).

Figura 1 Casa da família Anning, esboço de junho de 1842 por W. H. Pridceux e Edward Liddon. Wikimedia Commons, 2018. Mary Anning's house and shop in Lyme Regis.

O pai de Anning era carpinteiro com ajuda de seus filhos, mas procurava fósseis como hobby. Em 1847, quando Mary tinha apenas dez anos, Richard morreu devido a sequelas de um tombo de um penhasco agravado pelo estado tuberculoso que apresentava. A

morte do pai aos 44 anos trouxe problemas financeiros para a família, levando Mary e seu irmão a buscarem fósseis para vender aos turistas para custear os gastos com a família (Torrens, 1995).

Anos mais tarde, em 1811, seu irmão Joseph encontrou um fragmento do fóssil de um *Ichthyosaurus*,¹ e logo em seguida Mary descobrira seu restante; levando seu nome a fama. Mary então continuou a buscar fósseis, tornando-se uma referência na paleontologia do período (Torrens, 1995).

Seus achados mais notáveis foram o *Ichthyosaurus*, *Plesiosaurus*,² *Pterosaurus*, *Hybodus*, *Squaloraja polyspondyla* e *Dapedius* sp.; mas comumente encontrava cefalópodes como amonites e belemnites, o que desvendou a presença de um saco nesses últimos animais que serviam para armazenamento de tinta e ainda mais, revelou a natureza dos coprólitos (Davis, 2009).

A maior parte dos fósseis coletados por Mary encontram-se no Museu Britânico de História Natural de Londres, que passou a documentá-los apenas em 1837; o único e último exemplar adquirido de Mary Anning após esta data fora um Ophiuroidea, em 1840 (Torrens, 1995).

Mary Anning morreu de câncer aos 47 anos, em 9 de março de 1847, sendo lembrada por muitos e celebrada em uma edição do Geological Society. Ela foi enterrada no cemitério de St. Michaels, nos penhascos onde havia colecionado muitos fósseis; seu irmão Joseph, morreu dois anos depois, e foi enterrado ao seu lado (Torrens, 1995).

Terry Sullivan em 1908 escreveu uma canção para criança (trava-línguas) em homenagem a Mary Anning, que se tornou popular (Davis, 2009, p.121):

*Ela vende conchas à beira-mar
As conchas que ela vende são conchas do mar, tenho certeza
Pois se ela vende conchas à beira-mar
Então tenho certeza que ela vende conchas do mar.*

O trava-línguas original explora a sonoridade das palavras:

*She sells sea-shells on the sea-shore,
The shells she sells are sea-shells, I'm sure
For if she sells sea-shells on the sea-shore
Then I'm sure she sells sea-shore shells*

¹Embora ela tenha achado uma parte do fóssil, na época ele foi identificado como um crocodilo, o icetossauro foi descrito subsequentemente pelo anatomista Everard Home (1756-1832) (Coley, 2004).

²Répteis marinhos de pescoço longo e cabeça pequena, corpo largo de tartaruga, cauda curta e dois pares de remos grandes e alongados. Este gênero fora descrito por Conybeare em 1824 com a permissão do Duque de Buckingham, que adquiriu o fóssil de Mary Anning (Conybeare, 1824).

Ademais, deve-se ressaltar a importância que Mary Anning teve na história, na área de “geociências” em um período (século XIX) no qual, apenas homens eram admitidos; as mulheres eram autorizadas a participar apenas de palestras (Davis, 2009).

Mary Anning foi descrita como uma competente e astuta mulher:

“Os fósseis de Mary ajudaram a dissipar o dogma religioso que até então resistiu às ideias de extinção e evolução. Embora ela não fizesse parte de nenhum esforço organizado, ela certamente representa o pensamento feminista inicial e não tinha medo de romper as barreiras de gênero e sociais do dia” (Davis, 2009, p. 122).

Em seguidas apresentamos algumas correspondências traduzidas de Mary Anning com a intenção de nos aproximarmos dessa grande mulher. As notas de rodapé são notas dos tradutores.

Referências

- Anning, Mary. Acervo do The Natural History Museum. Londres: The Natural History Museum, 1824. 1 fotografia. Acesso em: 28 jul. 2020.
- Anning, M. 1839. Note on the supposed frontal spine in the genus *Hybodus*. *Magazine of Natural History*. 2(3):605, 1 fotografia. Acesso em: 28 jul. 2020.
- Antunes, Antunes; Massarani, Luisa Medeiros; Moreira, Ildeu de Castro. Uma análise da rede de auxiliares da expedição de Louis Agassiz a Brasil (1865-1866). *Revista Brasileira de História da Ciência*, v. 9, n. 1, p. 113-125, 2016.
- Autograph letter concerning the discovery of plesiosaurus, from Mary Anning; sketch of plesiosaurus. Londres: Wellcome Collection, 2020. Disponível em: <https://wellcomecollection.org/works/cezbev4>. 1 fotografia. Acesso em: 20 jul. 2020.
- Birch, T.J. 1768-1829. National Library of New Zeland, 2020. Disponível em: <https://natlib.govt.nz/records/22353920>. Acesso em: 21 jul. 2020.
- Coley N. G. 2004 Home, Sir Everard, first baronet (1756-1832). *Oxford Dictionary National Biography*. Disponível em: <https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-13639>. Acesso em: 10 ago. 2020.
- Conybeare, W.D. 1824. XXI. – On the Discovery of an almost perfect Skeleton of the Plesiosaurus. *Transactions of the Geological Society of London*, v. 2, n. 2, p. 381-389, Acesso em: 27 jul. 2020.
- Davis, L.E. 2009. Mary Anning of Lyme Regis: 19th Century Pioneer in British Palaeontology. *The Faculty Journal of the College of Saint Benedict and Saint John’s University*. Vol. 26, 96-126, Disponível em: <http://digitalcommons.csbsju.edu/headwaters/vol26/iss1/14>. Acesso em: 15 jun. 2020.
- Emling, S. 2009. *The Fossil Hunter: Dinosaurs, Evolution, and the Woman whose Discoveries Changed the World*. Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-230-61156-6. Acesso em: 16 jun. 2020.
- Halstead, L.B. 1989. Plesiosaur locomotion. *Londres: Journal of the Geological Society*. 146(37—40). DOI: <https://doi.org/10.1144/gsjgs.146.1.0037>. Acesso em: 21 jun. 2020.
- Ichthyodorulite. *Merriam-Webster Dictionary*, c2020. Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ichthyodorulite>. Acesso em: 20 jul. 2020.
- Lyme Regis Museum. *The Bindon Landslip of 1839*. Reino Unido, c2020. Disponível em: <https://www.lymeregismuseum.co.uk/collection/bindon-landslip-1839/>. 2 fotografias. Acesso em: 27 jul. 2020.
- Lyme Regis Museum. *The Mary Anning Experts*. Reino Unido, c2020. Disponível em: <https://www.lymeregismuseum.co.uk/visit-us/the-mary-anning-experts/>. Acesso em: 27 jul. 2020.
- Mary Anning’s house and shop in Lyme Regis, drawn in 1842. *Wikimedia Commons*, 2018. 1 fotografia. 800 x 451 pixels. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mary_Anning%27s_house_and_shop_in_Lyme_Regis,_drawn_in_1842.JPG. Acesso em: 21 jul. 2020.
- Pettijohn, F.J. 1957. *Sedimentary Rocks*. New York: Harper & Brothers, [s. l.], Acesso em: 20 jun. 2020.
- Rudwick, M. 2008. *Worlds Before Adam: The reconstruction of Geohistory in the Age of Reform*. [S. l.: s. n.],. ISBN 978-0226731292. Acesso em: 21 jul. 2020.
- Torrens, H. 1995. Mary Anning (1799–1847) of Lyme; ‘the greatest fossilist the world ever knew’. *The British Journal for the History of Science*. 28(3):257—284. Acesso em: 15 jun. 2020.

Esforcei-me em um esboço para dar-lhe uma ideia de como é. Senhor, você entendeu direito em pensar que eu disse que era o suposto plesiosaurus* mas o seu pescoço longo e cabeça pequena mostra que não se assemelha à sua conjectura, em sua analogia com o Ichthyosaurus; é grande e pesado, mas posso aventurar-me a garantir-lhe que é o primeiro e o único descoberto na Europa, o coronel Birch† ofereceu cem guinéus sem o ver, mas sua carta chegou um dia antes. Considero sua reivindicação para uma resposta antes dele, se você o quiser,‡ o preço que eu peço é cento e dez libras. Cem guinéus era meu preço pretendido, mas se eu aceitasse a mesma quantia que coronel Birch está oferecendo, ele pensaria que eu o desrespeitei em não receber seu dinheiro. Senhor, estou agradecida a ambos, você e o Dr. Bunbry, por condescenderem ao pensar no meu preferido. Ele [Bunbry] voltou a Lyme à meia-noite muito bem. Eu também sou muito grata pela sua gentil presença no jogo.

Tua mais humilde serva,

Mary Anning

Lyme, 26 de dezembro de 1823

P.S. Senhor desde que eu escrevi o acima, recebi um pedido do Duque de Buckingham,§ se não for vendido, para enviar-lhe o espécime em sua conta. Espero que você não me ache impertinente em pedir uma resposta por retorno desta [carta]. Eu havia esquecido, o Ichthyosaurus tem cerca de quatro pés de comprimento, embora não seja igual ao do Capitão Warrings, não é um exemplar ruim. O preço é de cinco libras.

Figura 2 Carta com desenho de *Plesiosaurus* (Autograph 2020)

*O desenho do *Plesiosaurus* da Figura 2 encontra-se na carta.

† Coronel Thomas James Birch (1768-1829) foi um geólogo e colecionador de fósseis que adquiriu diversos exemplares de Mary Anning; os quais leilou em 1820 para o benefício da família Anning (Birch, 2020)

‡Grifo dos autores.

§O Duque de Buckingham havia acabado de adquirir um exemplar de *Plesiosaurus* por 150 guinéus (Hals-tead, 1989).

Este corpo fóssil foi encontrado em Lyme por Mary Anning, a leste da cidade sob o Black Ven Cliff¹ em Dezembro de 1823 ou Janeiro de 1824, e fora por ela comunicada a partir de uma observação grosseira de que esta é uma cópia para o Sr. Johnson de Mestol e outros. Desta forma, ela afirma que está muito bem preservada e que tem cerca de 8 a 9 pés de comprimento, e 4 pés da ponta de uma barbatana à outra. A cabeça de apenas 6 ou 7 polegadas - talvez como - se assemelha a uma serpente. Estes achados assemelham-se ao fóssil chamado Plesiosaurus.

Figura 3 Desenho anotado por Mary Anning em 1824 (Anning, 1824)

¹Penhasco localizado em Lyme Regis, no Reino Unido.

Prezada Madame,

Só agora tive tempo de agradecer sua gentil carta, já que o Sr. Avline fora tão gentil em enviar esta em seu parcel ao Sr. De - sou muito grata pela sua informação sobre os Ammonites, mas não consigo distinguir a diferença entre o vulgaris e o planicosta. Você e o Sr. De la B. entre vocês deram-me o green Sand Mainia, ambas Miss Philpot e eu mesma estivemos quebrando um pouco de greensand em pedaços para encontrar conchas, e depois do nosso retorno sentamos e viramos as folhas (do livro) de Sowerby^{||} até nossas pobres cabeças serem complacentes com amontoados de bivalves, univalves, etcetera etcetera. Sr. D fora tão gentil a ponto de me emprestar seu Sowerby - eu penso ser capaz de coletar muitos espécimes que não são nomeados em seu Livro se você se lembra do pouco de argila que mostrei ao Sr. Murchison, é um pouco da argila do Submarine Forrest que o Sr. De la Beche explicará a você, eu não descobri nada desde que você partiu de Lyme, como eu estive muito ocupada com o green Sand, sou muito grata ao Sr. Murchison por sua gentil promessa de me emprestar uma cópia de suas memórias, que o Sr. D também me prometeu, e espero, de alguma maneira, dar uma espiada na do Dr. Fittons. Eu aprecio uma oposição entre as grandes perucas.

Não posso expressar o quanto sou grata pelo seu gentil convite à cidade. Acredito que, se algo acontecer para impeça minha aceitação será** como uma morte para mim. Eu também sou muito grata por sua gentileza em mencionar meus esqueletos a diferentes Colecionadores, a Srta. Philpots desejou seus melhores Compts (comprimentos), por favor, respeitosamente lembre o Sr. Murchison de mim.

E acredite em mim Madame
sua obrigada e grata
humilde serva

Mary Anning

Eu acho que a senhora pode agradecer suas estrelas, pois Sr. Aveline está esperando para fechar seu pacote, uma vez que eu deveria ter enviado um jornal cheio de tolices. Havia esquecido de dizer, se eu conseguir algo bom e pequeno não vou esquecer que seu gabinete não está cheio, e também os espécimes que você nomeou.

^{||}Sowerby, J. & Sowerby, J.C. The Mineral Conchology of Great Brittain. 7 vol. 1812-1845.

**Escrito como "it it" na carta, um modo de falar.

Prezada Madame,

Eu esperei para responder sua gentil carta no último instante na esperança de que eu pudesse aceitar seu amável convite, mas sou obrigada a dizer que não posso. Dizer o quanto estou desapontada seria desnecessário, independente da honra que é ser convidada para a sua casa nunca estive fora da neblina de Lyme - já que minha viagem para Londres dependia de uma carta que ainda não recebi, e não espero receber dentro do tempo do seu convite. Posso sinceramente dizer que esta falta de esperança me adoeceu o coração. Eu tomei a liberdade de enviar-lhe alguns exemplares que espero que você me dê a honra de aceitá-los, as conchas são todas da Cowstone^{††} de Greensand. Sr. Sowerby deve indentificá-las para você, assim como os Ammonites.

Desde que escrevi a você não encontrei muita coisa e logo perdi meu entusiasmo por Greensand e retornei pra minha velha paixão por ossos, outro dia encontrei um plesiosaurus. Eu tentei tanto retirá-lo que quase nos afogamos, eu e o homem que contratei para me ajudar, depois que chegamos em casa perguntei a ele porque não tinha me avisado que a maré subia tão rapidamente e ele disse “eu estava com vergonha de dizer que estava assustado enquanto você nem se importava (com a elevação da maré)”, eu desejava que você tivesse nos visto parecíamos um par de ratos afogados, foi tão desolador que me deixa com frio só de pensar.

Eu consegui uma cabeça muito boa de um *Ichthyo vulgaris* com aproximadamente dois pés de comprimento que avaliei em cinco £ - e nesse dia encontrei um belo *Ammonites obtusus* com cerca de um pé de largura que avaliei em uma libra, ora você acha que vai servir pro Sr. Lyle? Se sim, Madame, você teria a gentileza de me escrever? Eu enviarei imediatamente. Em relação ao vegetal arredondado, você disse que o Sr. König gostaria de ver um esboço, pode encontrá-lo nas Gravuras pois a Geological Society o tem. O artigo do Sr. De la Beche será publicado no *Lias e Marle*, você verá isso e outras formas figuradas.

Sinta-se a vontade querida Madame para aceitar os meus mais sinceros agradecimentos de mim e de minha mãe por toda a sua bondade. Por favor, dê minhas respeitadas lembranças ao Sr. Murchison, e diga-lhe que anseio espiar mais seu gabinete, especialmente para examinar seus ossos; a srta. Philpots suplica em mostrar seus esforços para você - ora, quando podemos vê-lo em Lyme novamente, é tão raro vermos uma dama ou um cavalheiro.

Acredito que a melhor coisa é aconselhá-lo a jogar esta carta no fogo sem lê-la como um pedido de desculpas por não escrever uma melhor, andei dezesseis quilômetros hoje, estou tão cansada que mal posso envelhecer a caneta.

Acredite em mim sua grata e humilde serva Mary Anning

^{††}Tipo de calcário encontrado em Lyme Regis, no Reino Unido (Pettijohn, 1957).

Minha cara Madame

Eu teria respondido a sua gentil carta imediatamente, se tivesse sido capaz. Talvez você ria quando eu disser que a morte do meu velho e fiel cão me chateou bastante, uma rocha caiu sobre ele e o matou instantaneamente diante dos meus olhos, e perto dos meus pés, foi só um momento entre eu e o mesmo destino.^{§§}

Obrigatoriamente sinto-me grata pelo pedido de espécimes para seu amigo, mas, no momento, não tenho nada de bom ou raro, pois neste último ano não obtive êxito, mas espero que como a temporada de tempestades está chegando eu tenha algum (êxito), permita intrrometer-me em sua gentileza para pedir uma lista dos espécimes que você mais deseja que seu amigo tenha. Eu lamento que Lord Cole não organiza sua própria coleção, pois ele possui espécimes tão completos que valeriam a pena o tempo de qualquer colecionador que fosse vê-los; ele diz que Lady Egerton é muito apaixonada por Geologia, se o Sr. Hawkins reconstituir o último espécime de *Ichthyosaurus*^{¶¶} como estava no penhasco, será um exemplar muito magnífico, mas ele é tão entusiasta que faz as coisas como imagina que elas sejam; e não como realmente são encontrados, o *Ichthyosaurus* que eu lhe dei era em grande parte para minha penúria e eu não teria confiado em sua reconstituição, embora muito quebrado poderia vir a ser algo esplêndido sem qualquer complemento. Você não me disse uma palavra a respeito da Senhorita Murchison, a esta altura ela deve ser uma bela moça e começando a pensar em matrimônio. Querida Madame, você não me enviou o último discurso de aniversário do Sr. Murchison, estou ansiosa para vê-lo, porque o Sr. Hutton me disse que foi o melhor que ele já ouvira e que o Sr. Murchison parecia um Deus quando o fez. Eu cordialmente acredito que o Sr. Murchison é certamente o pedaço de carne e osso mais bonito que eu já vi. O mapa de De la Beche logo será lançado, e espero e acredito que será bom, não tendo visto o Dr. B. ou qualquer outro professor no último ano, não sei mais o que está acontecendo na geologia, mais do que o homem na lua. Querida Madame, eu continuo grata, sua amiga e serva.

Mary Anning

Figura 4 Deslizamento de terra no sul de Lyme Regis, entre Beer e Branscombe (Lyme 2020c)

^{‡‡} Ano estimado

^{§§} Mostrado na Figura 4

^{¶¶} Possivelmente um erro de digitação no livro de cartas digitalizadas, aqui Mary Anning se referia ao *Ichthyosaurus platyodon*

Senhor escrevo para informá-lo que na semana passada descobri um jovem Plesiosaurus com cerca de metade do tamanho do Duke (Enniskillen), é, sem dúvida, o mais belo fóssil que já vi. A cauda e uma nadadeira estão faltando (que espero encontrar na primeira ressaca do mar) cada osso está em seu lugar, em suma, se tivesse sido feito de cera não seria mais bonito, mas eu devo ressaltar que a cabeça é duas vezes maior em proporção àquelas que já encontrei. O pescoço tem uma curva graciosa, e o que o torna ainda mais interessante é a presença de um coprólito finamente ilustrado repousado nos ossos da pelve.

Você se lembra das criaturas vivas que colocou em suspensão (se assim minha descrição for aceitável) eu tenho mais dois, um vivo, que sempre que tocado, expeliu um fluido roxo (este espécime o Sr. De la Beche cobiçou, e levou à alguns naturalistas para ser descrito). O segundo eu dissequei nas dependências de Miss Philpot, este primeiro tinha uma concha semelhante a de uma pecten lisa, só que mais côncava; então um saco ou uma bolsa de tinta que lembra exatamente o fóssil que você pegou emprestado da Miss Philpot, que também possuía uma segunda bolsa pequena (como a moela de uma galinha) contendo um número de pedacinhos triangulares em forma de chifres (acredito que auxilia em sua digestão); no animal haviam quatro chifres, nos dois superiores estão seus olhos circundando a concha. Eu deveria ter observado um lábio de substância carnuda que o recobre completamente e o guarda em caso de necessidade.

Levei o estrato contendo os coprólitos, belemnites, seixos, ossos, etc. ao Sr. De la Beche para que pudesse vê-lo, e ele estava perfeitamente convencido de que este está nas margas superiores, a uma grande altura, acima da última camada de calcário (deveria observar que os Coprólitos, etc., repousam sobre um conglomerado de conchas, com cerca de duas ou três polegadas de margas não espessas, abaixo do aglomerado de conchas).

Como está a Sra. Buckland, ela ainda está confinada? E os queridos filhos, como eles estão? E vocês estão vindo no Natal?

Respeitosamente sua humilde serva,

Mary Anning

...Chegando a Lyme no mesmo dia, tive a sorte de avaliar o espécime ((um ichthyosaurol))**. Acompanhando a senhorita Anning na manhã seguinte na praia, ela me apontou o local de onde ele foi trazido. Persuadido de que a outra parte do esqueleto estaria lá, aconselhei sua extração se possível, mas a senhorita Anning tinha tão pouca fé em minha opinião que me garantiu que eu tinha a liberdade de examiná-lo à meu modo. Por isso, esperei o Sr. Edwards, o dono da terra, e pedi sua permissão para derrubar o máximo do penhasco (Figura 05) necessário para tal propósito, o que ele muito generosamente permitiu-me fazer... ((após um festival de danos no penhasco, o restante do espécime foi obtido, o fóssil inteiro está agora no Museu de História Natural de Londres)).

Figura 5 Vista geológica da costa de Lyme Regis, no condado de Dorset, até o porto de Axmouth, na costa leste de Devon. (Lyme 2020c)

***Grifo do autor do livro de cartas digitalizadas, presente no Museu de História Natural de Londres.

Na quinta-feira, fomos ao museu ((Londres)), fiquei muito encantada pela antiga biblioteca. Vi a biblioteca do rei, com 60.000 volumes, o livro dos escritos da Rainha Elisabeth, o livro de oração (bíblia) do rei Ethelbert, o livro de oração de senhorita Jane Grey e o primeiro livro que Rainha Mary fez, todos curiosamente muito bem conservados e bonitos além da descrição, o ouro parecia ter sido forjado e depois inserido nas folhas. Vi os mármores de Elgin os considerei extraordinariamente delicados, as gigantes cabeças egípcias, cujas expressões eram mais do que os bons caixões de múmias e muitos deuses pagãos.

Etiqueta em um *Ichthyosaurus communis* Conybeare no Museu de História Natural de Londres:

Este fóssil foi o primeiro que coletei, foi comprado de Mary Anning em julho de 1824. Então faltava a ponta do nariz, que foi encontrada 3 anos depois sobre a areia, e ela me enviou em Oxford - Enniskillen.

Em resposta ao seu pedido, presumo dizer que o dente em forma de gancho não é novo, acredito que o Sr. De la Beche^{†††} o descreveu há quinze anos na Geological Transactions. Não tenho certeza, mas creio que descobri um espécime com cerca de cem dentes palatais e quatro dentes em forma de gancho, como observei diversas vezes em diferentes espécimes. Conversei com Agassiz^{‡‡‡} sobre esse assunto; e ele comentou que esses eram os dentes com os quais o peixe capturava suas presas - triturando-as depois com seus dentes palatais. A única coisa que me surpreendeu é que ele não mencionou isso em seu trabalho. Geralmente os achamos com Ichthyodurilite,^{§§§} bem como ossos cartilagosos

Mary Anning

Figura 6 Revista contendo a carta e a lista de contribuintes citando Mary Anning. (Anning, 1839)

^{†††}Geólogo britânico Henry De la Beche, integrante da Sociedade Geológica de Londres. (RUDWICK, 2008)

^{‡‡‡}Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807–73) foi um naturalista e geólogo suíço responsável por descrever diversas espécies e por organizar a maior coleção de peixes brasileiros no século XIX; levando ao Museu de Zoologia Comparada cerca de 76 mil espécimes de animais (Antunes, 2016).

^{§§§}*Ichthyodorulite* ou *Ichthyodorylite* é uma "coluna vertebral fóssil, de um peixe ou de outro vertebrado"

Minha cara Sra. Lister, embora eu esteja quase pronta para chorar na pilha de cartas repousando em minha frente, fiquei sinceramente encantada ao ouvir mais uma vez de você e do grupo do caro Spetisbury, e especialmente que vocês estavam todos bem. Eu tenho, com Buckland ((e)) Conybear, andado por toda essa esplendida baixada ((o desabamento de terra perto de Lyme)) e acredito que esse relato impresso foi escrito por Conybear, Buckland disse que valia a pena viajar quinhentas milhas para vê-la; havendo apenas areia e cal, sem fósseis. Se vocês ficarem instigados a vir a Lyme outra vez -- quanto à sua cesta de ovos eu estou bastante cética, mas quanto ao broche acredito que esteja perfeitamente correto - eu gostaria de poder espiar sobre o seu ombro enquanto você planeja etc., já que só ultimamente pude continuar minhas pesquisas, entretanto não descobri nada digno de nota. Quero perguntar-lhe mil e uma questões, mas o tempo não me permite, como à Srta. Solly, Sr. Rackett etc. etc.; e se você pretende se casar etc.

Com as melhores e agradecidas lembranças para todo o caro grupo de Spetsbury, creia por ter-me sempre como sua amiga próxima e serva

Mary Anning

Um bocado de beijos de Ano Novo

Gentis lembranças de Knight e Philpot